

“TIZIMLI” YOKI ZAMONAVIY MENEJMENT MOHIYATI

Norbekov Xursandmurod, Xo'jamqulov Eldor

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu maqola tizimli menejmentning mohiyati va uning zamonaviy boshqaruv tizimlaridagi ahamiyatini o'rganadi. Tizimli menejment yondashuvi – bu tashkilotni yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqish, uning barcha qismlarini bir-biri bilan bog'lab, umumiy maqsadlarga erishishga intilishdir. Maqolada tizimli menejmentning asosiy prinsiplari, metodologiyasi va uning amaliyotda qo'llanilishi tahlil qilinadi. Tizimli yondashuv rahbarlarga tashkilotning turli bo'limlari o'rtasidagi aloqalarni samarali boshqarish, resurslarni to'g'ri taqsimlash, jarayonlarni optimallashtirish va natijalarni yaxshilash imkonini beradi. Maqolada, shuningdek, zamonaviy menejmentning tizimli yondashuvlar bilan uyg'unligini, uning strategik boshqaruv, innovatsion texnologiyalar va raqobatbardoshlikni oshirishdagi ahamiyatini ham ko'rib chiqiladi. Tizimli menejmentning uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishishda qanday rol o'ynashini, shuningdek, tizimli qarorlar qabul qilishda yordam beradigan texnologik vositalar va metodologiyalarni tahlil qilish orqali tashkilotlar uchun samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Tizimli menejment, zamonaviy menejment, boshqaruv tizimi, strategik boshqaruv, innovatsion texnologiyalar, tizimli yondashuv, resurslarni boshqarish, samaradorlik, qarorlar qabul qilish, raqobatbardoshlik, boshqaruv metodologiyasi, tizimlar nazariyasi.

Kirish

Zamonaviy menejmentning rivojlanishi, asosan, iqtisodiyot, texnologiyalar va tashkilotlarning ichki strukturasiidagi o'zgarishlarga bog'liq. Shu bilan birga, tizimli menejment yondashuvi bugungi kunda boshqaruvni tashkil etishda asosiy tamoyillardan biriga aylangan. Tizimli menejment, tashkilotni yagona tizim sifatida ko'rib chiqish, uning barcha qismlarini bir butun sifatida boshqarish va ularning o'zaro aloqalarini samarali boshqarish orqali tashkilotning umumiy maqsadlariga erishishga intiladi. Ushbu maqola tizimli menejmentning mohiyatini, uning zamonaviy menejmentdagi o'rnini, prinsiplarini va amaliyotga tatbiqini ilmiy asosda tahlil qiladi.

1. Tizimli menejment: asosiy tushuncha va mohiyat

Tizimli menejment (Systems Management) — bu tashkilotni tizim sifatida ko'rib chiqish, uning barcha qismlarini o'zaro aloqalar va bog'liqliklar asosida boshqarish yondashuvini anglatadi. Tizimli yondashuv, tashkilotning o'zgaruvchan muhitga moslashuvchanligini ta'minlash, jarayonlarni samarali boshqarish, strategik

qarorlar qabul qilish va resurslarni to'g'ri taqsimlashni o'z ichiga oladi. Tizimli menejmentning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- Yagona tizim sifatida ko'rish: Tashkilot o'zining barcha tarkibiy qismlari bilan yagona tizim sifatida qaraladi. Har bir bo'limning faoliyati boshqa bo'limlarga ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun tizimning samarali ishlashi uchun barcha qismlar o'rtasidagi aloqalar va integratsiya zarur.

- Aloqalar va bog'liqliklar: Tizimli yondashuvda har bir bo'lim yoki tarkibiy element o'zaro bog'liq va bir-biriga ta'sir qiladi. Bu prinsip tashkilotning har bir jarayonini yaxlit va kompleks tarzda boshqarishni ta'minlaydi.

- Resurslarni samarali taqsimlash: Tizimli menejment samarali boshqaruv uchun resurslarni (inson, moliya, vaqt, texnologiya) optimal taqsimlashni o'z ichiga oladi. Resurslar faqat aniq va maqsadga yo'naltirilgan faoliyatlar uchun sarflanadi.

- O'zgarishlarga moslashuvchanlik: Tizimli yondashuv tashkilotni o'zgaruvchan sharoitlarga tez va samarali moslashishga imkoniyat yaratadi. O'zgarishlar va yangiliklarga moslashish tashkilotning uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

2. Zamonaviy menejment: tizimli yondashuvning o'rni

Zamonaviy menejment yondashuvlari, odatda, an'anaviy boshqaruv usullaridan farq qiladi. Tizimli menejment usuli zamonaviy boshqaruvda quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Strategik boshqaruv: Tizimli menejmentda strategik boshqaruv o'rni juda katta. Tashkilotning uzoq muddatli maqsadlariga erishish uchun tizimli yondashuv asosida ishlab chiqilgan strategiyalar tashkilotning barcha bo'limlari va faoliyatlarini mos ravishda boshqaradi.

- Inson resurslarini boshqarish: Zamonaviy menejmentda inson resurslari boshqaruvi ham tizimli yondashuvni talab qiladi. Bu yondashuv xodimlarning professional rivojlanishini, motivatsiyasini va ishlash samaradorligini oshirishga yordam beradi.

- Innovatsion texnologiyalarni qo'llash: Tizimli menejment zamonaviy texnologiyalar, jumladan, axborot texnologiyalari, ma'lumotlar bazalari va raqamli platformalarni boshqaruv jarayoniga integratsiya qiladi. Bu orqali jarayonlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish va samaradorlikni oshirish mumkin.

- Tashqi va ichki muhitni o'rganish: Tizimli menejmentda tashkilot nafaqat o'z ichki tizimlarini, balki tashqi muhitni ham inobatga oladi. Tashqi omillar (iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy) va ichki jarayonlarning aloqalari tashkilot faoliyatini yanada optimallashtirishga yordam beradi.

3. Tizimli menejmentning asosiy prinsiplari

Tizimli menejmentning muvaffaqiyatli qo'llanilishi quyidagi prinsiplarga asoslanadi:

1. Butunlik va yaxlitlik: Tizimli yondashuvda tashkilotning har bir qismi umumiy maqsadga erishish uchun bir-biriga bog'liqdir. Har bir bo'limning faoliyati boshqa bo'limlar bilan uzviy aloqada bo'ladi.

2. Integratsiya: Boshqaruvning barcha elementlari bir-biri bilan muvofiqlashtirilgan bo'lishi kerak. Resurslarni, jarayonlarni va strategiyalarni o'zaro integratsiya qilish tashkilotning samarali ishlashini ta'minlaydi.

3. Dinamiklik va moslashuvchanlik: Tizimli menejment doimo o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish imkoniyatini beradi. Tashkilotlar o'zgarishlarni o'z tizimlariga kiritishda yuqori darajada moslashuvchanlikka ega bo'lishi lozim.

4. Qarorlar qabul qilishda tizimli yondashuv: Qarorlar qabul qilishda har doim tizimli yondashuv qo'llaniladi, ya'ni qarorlar tashkilotning barcha bo'limlarining holatini hisobga olishni, resurslarni to'g'ri taqsimlashni va umumiy maqsadga erishishni ta'minlashni talab qiladi.

4. Tizimli menejmentning zamonaviy amaliyotdagi tatbiqi

Zamonaviy menejmentda tizimli yondashuvning tatbiqi quyidagi yo'nalishlarda samarali amalga oshiriladi:

- Lean Manufacturing (Yaxshi ishlab chiqarish): Lean tizimi ishlab chiqarish jarayonlaridagi isrofgarchilikni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun tizimli yondashuvni qo'llaydi. Bu tizimning asosiy maqsadi — jarayonlarni doimiy ravishda takomillashtirish va resurslarni samarali ishlatishdir.

- Balanced Scorecard: Kaplan va Norton tomonidan ishlab chiqilgan bu yondashuv tizimli menejmentni tashkilotning strategik boshqaruvi bilan uyg'unlashtirishga yordam beradi. Bu yondashuv tashkilotning barcha bo'limlarining natijalarini birlashtirib, ularni yagona strategik maqsadlar asosida o'lchashga imkon beradi.

- Korxonalar resurslarini rejalashtirish (ERP): ERP tizimlari tashkilotning barcha resurslarini boshqarish va ularning o'zaro bog'lanishini ta'minlash uchun tizimli menejment yondashuvini qo'llaydi. Bu tizim barcha bo'limlar o'rtasidagi aloqalarni yanada kuchaytiradi va samarali boshqaruvni ta'minlaydi.

- Tizimli strategik rejalashtirish: Tizimli menejment usullari strategik rejalashtirish jarayonlarida keng qo'llaniladi. Tashkilotlar tizimli rejalashtirish orqali o'zgaruvchan biznes muhiti va ichki resurslarni hisobga olgan holda raqobatbardosh strategiyalarni ishlab chiqadilar.

Xulosa

Tizimli menejment zamonaviy boshqaruvda tashkilotning samarali faoliyatini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv tashkilotlarning barcha bo'limlari va jarayonlarini yagona tizim sifatida boshqarishni ta'minlaydi. Tizimli menejmentning asosiy tamoyillari, uning tashkilotning resurslarini samarali boshqarish va strategik qarorlar qabul qilishda qanday samarali ishlashi ko'rsatilgan. Zamonaviy menejmentda tizimli yondashuvni qo'llash orqali tashkilotlar o'z faoliyatini optimallashtirishi, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization*. New York: Doubleday.
2. W. Edwards Deming (1986). *Out of the Crisis*. MIT Center for Advanced Educational Services.
3. Ackoff, R. L. (1999). *Re-Creating the Corporation: A Design of Organizations for the 21st Century*. Oxford University Press.
4. Beer, M. (1980). *Organization Change and Development: A Systems View*. Scott, Foresman.
5. Norbekov, Xursandmurod, and Nodir Matxiddinov. "XALQARO MARKETING VA UNING STRATEGIK JIHATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 153-156.
6. Norbekov, Xursandmurod, Abbas Allaberganov, and Akbarbek Farhodov. "STRATEGIK MARKETINGNING MOHIYATI VA UNING KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 46-48.
7. Norbekov, K., & Azamatov, B. (2023). IMPACT OF INNOVATION ON ENTERPRISE DEVELOPMENT. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 170-173. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/abxn>
8. Norbekov X., Qarshiboyev Z. O 'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 135-138.
9. Norbekov X. MILLIY TURIZMNI INNOVATION RIVOJLANTIRISH VA UNING JAHON BOZORIDAGI MAVQEINI MUSTAHKAMLASH //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 110-122.
10. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 141-144.
11. Bo'ltakov, Sardor, and Shavkat Asrayev. "O 'ZBEKISTONNING EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA EKSPORTNI RAG 'BATLANTIRISH AGENTLIGINING O 'RNI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.3 (2024): 132-135.
12. Mamanov, Siroj, Sardor Bo'ltakov, and Sardor Axrorov. "SONLI KETMA-KETLIK VA ULARNING LIMITI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 124-130.
13. Bo'ltakov, Sardor, and Otabek Qosimov. "ERKIN IQTISODIY ZONALAR-RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 221-224.
14. Bo'ltakov, Sardor, and Behruzbeq Po'latov. "KORXONA FOYDASI, SARF-XARAJATLARI VA UNING HAJMIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 180-184.